

ШИМОЛИЙ ФАРҒОНА ҲУДУДЛАРИ МОНИТОРИНГ СТАЦИОНАР ЭКОЛОГИК
МАЙДОНЛАР ТУПРОҚЛАРИДА ГУМУС ВА ОЗИҚА МОДДАЛАРИНИНГ
ҲОЛАТИ

¹А.Ж.Исмонов., ²Н.Н.Қаландаров., ³Ў.Х.Мамажанова

^{1,2,3}Қишлоқ хўжалиги вазирлиги Тупроқшунослик ва агрохимёвий тадқиқотлар институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007790>

Аннотация. Мақолада Фарғона водийсининг шимолий қисмида жойлашган Наманган вилояти ҳудудларидан танланган мониторинг калит майдонлари тупроқларининг хосса-хусусиятлари тўғрисида олинган энг янги маълумотлар келтирилган. Суғориладиган тупроқларнинг ҳаракатчан фосфор билан таъминланишига кўра, 3.Бобур номли массив типик бўз тупроқлари ҳайдов қатламида 48,6 мг/кг ни, Худайбергенов номли массив сур тусли қўнғир тупроқлари ҳайдов қатламида фосфор миқдори 38,7 мг/кг ни, қолган массивлар 17,2-28,6 мг/кг атрофида тебраниб, ҳаракатчан фосфор билан кам даражада таъминланган ҳисобланади.

Калит сўзлар: оч тусли бўз, типик бўз, тўқ тусли бўз тупроқ, гумус, ҳаракатчан фосфор, алмашинувчи калий,

Кириш. ФАО маълумотларига кўра бугунги кунда дунёда ювилиш ва сув эрозияси таъсирида бузилган ерлар 10,9 млн.га (56 %), шамол таъсирида емирилган ерлар 5,5 млн.га (28 %), кимёвий деградацияга (гумус ва биоген моддалар камайган, шўрланган, ифлосланган ва бошқалар) учраган ерлар 2,4 млн.га (12 %), физик деградацияга учраган (зичлашган, ботқоқлашган, чўккан ва бошқалар) ерлар 0,8 млн.га (4 %) бўлиб, жами майдон 19,6 млн. гектарга тенгдир. Шу сабабли дунё мамлакатларида табиий ва антропоген омиллар таъсирида деградацияга учраган ер майдонларини унумдорлигини сақлаш, ошириш ва мелиоратив ҳолатини яхшилаш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Бундай салбий ҳолатлар, республикамиз ҳудудларида тарқалган яйлов ва суғориладиган қишлоқ хўжалиги ер турларида учраб, мамлакатимизнинг муҳим ижтимоий-иқтисодий ва илмий-техник муаммоларига айланган. Тупроқлар деградациясининг олдини олиш ва улар оқибатларини бартараф этиш орқали, ер ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш, тупроқ қопламидан самарали фойдаланиш, мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш мамлакатимизда энг муҳим устувор вазифалардан бири бўлиб келган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 23 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасида Ер мониторинги низомини тасдиқлаш тўғрисида”ги 496-сонли қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда амалга оширилаётган мониторинг тадқиқотлари муайян даражада хизмат қилади.

Мониторинг тадқиқот ишларни бажаришдан мақсад: Наманган вилояти ҳудудлари тупроқ типларини хосса ва хусусиятлари, экологик шароити, қишлоқ массив экинлари ҳосилдорлигини чегараловчи салбий омилларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш, тупроқларнинг экологик-мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқиш ҳисобланади.

Тадқиқотларни амалга ошириш услублари ва жойи. Мониторинг тадқиқотлари асосини, Республикамизда нашр этилган [1; 2], шунингдек геохимёвий, қиёсий-географик, лаборатория-аналитик таҳлил услублари ташкил этади.

Наманган вилояти ҳудудларидан дала шароитида қазилган асосий кесмаларда тупроқ профилининг морфологик тузилиши ва асосий белгилари ўрганилди, лаборатория-аналитик тадқиқотлар учун тупроқ ва грунт сувларидан намуналар олинди. Аналитик тадқиқотлар ЎзПТИ нинг [3] ва ТАИТИда [4] ишлаб чиқилган, умумқабул қилинган услублар асосида бажарилди.

Тадқиқот натижалари ва улар муҳокамаси. Поп тумани Абу Али Ибн Сино массивида ўрганилган СЭМ ва ЯСЭМ ларнинг яйлов тўқ тусли бўз тупроқларнинг генетик қатламларидан олинган тупроқ намуналарида гумус, умумий ва ҳаракатчан шаклдаги азот, фосфор ва калий ўрганилди. Тупроқларни унумдорлигини сақлаш ва оширишда гумусни аҳамияти жуда катта. Тупроқдаги гумус миқдори ва унинг сифати тупроқларнинг физик-химёвий, физикавий, агрохимёвий, биохимёвий ва бошқа хоссаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Тупроқлар таркибидаги гумусни миқдорига уларни генезиси ва механик таркиби ҳам катта таъсир кўрсатади. Тупроқларни устки чимли қатламида гумус ва умумий азот миқдори мос равишда 1,332% дан 1,654% гача ва 0,025% дан 0,052% гача бўлиб, она жинс қатламлари томон бир текис камайиб боради (1-расм). Чим ости қатламида гумус ва умумий азот миқдори 1,013-1,084 % ва 0,017-0,046 % ни ташкил этиб она жинс томон камайгани кузатилди.

1-расм. Калит майдонлар яйлов тупроқлари таркибидаги гумус ва озиқа элементларнинг миқдорлари

Умумий фосфор миқдори устки қатламда 0,05-0,255% атрофида тебранади. Устки қатламида эса 0,06-0,225% миқдорда кузатилади. Умумий калий миқдори тупроқларнинг генетик қатламлари бўйича турли кўрсаткичларда бўлиб, устки қатламларда 0,96-1,50% гача, профилни ўрта ва пастки қисмларида устки қатламга нисбатан кам 0,74-0,96% оралиғида тебраниши кузатилди. Ўрганилган яйлов тўқ тусли бўз тупроқларнинг барча қатламларида ҳаракатчан фосфор билан жуда кам (7,36-12,8 мг/кг) даражада таъминланган. Ўрганилган яйлов тўқ тусли бўз тупроқларнинг устки қатламлари (0-3) алмашинувчи калий билан юқори даражада таъминланга бўлса ушбу кўрсаткич пастки қатламлар томон 163-218 мг/кг гача камаяди (1-расм).

Янгиқўрғон тумани Нанай массивида тарқалган суғориладиган тўқ тусли бўз тупроқлари ҳайдов қатламлари гумус миқдори 0,702-1,354% оралиғида бўлса, ҳайдалма

ости қатламларида гумус миқдори мос равишда 0,566-1,069% ни ташкил этиб, она жинс қатлам томон бир текис камайгани кузатилди ва уни миқдори 0,263-0,375 % атрофида аниқланди. Умумий азот миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида кам фарқ қилиб мос равишда 0,052-0,062% ва 0,46-0,056% ни ташкил этиб, пастки она жинсда 0,030-0,036% бўлган. Тупроқдаги карбонатлар миқдори кесманинг қуйи қисмлари томон камайиб келганлиги 7,708-3,432% кузатилди [5;6;7]. Ушбу қатламдаги тупроқлар таркибидаги умумий фосфор миқдори ҳайдов қатламларида 0,26-0,31% ни ташкил этган. Ҳайдов ости қатламларида эса 0,21-0,28% гача камайган. Умумий калийни миқдори тупроқларнинг генетик қатламларида 0,99-0,60% ни ташкил этди. Ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида калий мос равишда 0,95-0,99 % ва 0,90-0,97 % миқдорида қайд қилинди. Пастки она жинс қатламида эса 0,60 % дан 0,74 % гача тебранади. Ҳаракатчан фосфор билан ушбу хўжалик тупроқлари жуда кам даражада таъминланган ва генетик қатламлар бўйича 4,75 мг/кг дан 11,2 мг/кг гача бўлган миқдорларда кузатилди. Алмашинувчи калий ҳам ушбу тупроқларда етарли эмас, улар калий билан кам таъминланган гуруҳга мансуб (2-расм).

Янгикўрғон туманидаги Янгикўрғон массивида тарқалган суғориладиган типик бўз тупроқларнинг ҳайдов қатламларида гумус миқдори 1,085-1,139% оралиғида бўлса, ҳайдалма ости қатламларида гумус миқдори мос равишда 0,889-0,920 % ни ташкил этиб, она жинс қатлам томон бир текис камайгани кузатилди ва уни миқдори 0,450-0,596% атрофида аниқланди. Умумий азот миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида кам фарқ қилиб мос равишда 0,032-0,0565% ва 0,028-0,050% ни ташкил этиб, пастки она жинсда 0,028-0,040% бўлган. Тупроқдаги карбонатлар миқдори кесманинг қуйи қисмлари томон ортиб борганлиги 8,131-8,342% кузатилди. Ушбу қатламдаги тупроқлар таркибидаги умумий фосфор миқдори ҳайдов қатламларида 0,13-0,47% ни ташкил этган. Пастки қатламларда эса 0,06% гача камайган. Умумий калийни миқдори тупроқларнинг ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида мос равишда 0,74-1,15% ва 0,70-1,00% миқдорида қайд қилинди. Пастки она жинс қатламида эса 0,48 % дан 0,97 % гача тебранади. Ҳаракатчан фосфор билан ушбу хўжалик тупроқлари жуда кам ва кам даражада таъминланган ва генетик қатламлар бўйича 8,3 мг/кг дан 28,8 мг/кг гача бўлган миқдорларда кузатилди. Алмашинувчи калий ушбу тупроқларнинг ҳайдов қатламида 98-153 мг/кг да гача бўлган миқдорларда тебранади ва улар калий билан жуда кам ва кам таъминланган гуруҳга мансуб (2-расм).

Чортоқ туманидаги Бобур номли массивда тарқалган суғориладиган типик бўз тупроқларнинг ҳайдов қатламларида гумус миқдори 0,568-0,843% оралиғида бўлса, ҳайдалма ости қатламларида гумус миқдори мос равишда 0,406-0,727% ни ташкил этиб, она жинс қатлам томон бир текис камайгани кузатилди ва уни миқдори 0,325-0,397% атрофида аниқланди. Умумий азот миқдори ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида мос равишда 0,026-0,052 % ва 0,023-0,036 % ни ташкил этиб, пастки она жинсда 0,015-0,026 % бўлган. Тупроқдаги карбонатлар миқдори ҳайдов қатламида 8,025% бўлиб, кесманинг 55-81 см да бироз кўпроқ йиғилганлигини 8,870% ва пастки қатламларда камайиб келганлиги 6,494% кузатилди. Ушбу тупроқлар таркибидаги умумий фосфор миқдори асосан кам бўлиб, ҳайдов қатламларида 0,10-0,41% ни ташкил этган. Пастки қатламларда эса 0,24-0,05% гача камайган. Умумий калийни миқдори тупроқларнинг генетик қатламларида 0,48-1,15% ни ташкил этди. Ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида калий мос равишда

0,892-1,18% ва 0,55-1,00 % миқдорида қайд қилинди. Пастки она жинс қатламида эса 0,48 % дан 0,76 % гача тебранади. Ҳаракатчан фосфор билан ушбу хўжалик тупроқлари жуда кам, кам ва етарли даражада таъминланган ва генетик қатламлар бўйича 5,7 мг/кг дан 48,6 мг/кг гача бўлган миқдорларда кузатилди. Алмашинувчи калий ҳам ушбу тупроқларнинг ҳайдов қатламида 86-142 мг/кг ни ташкил этиб, калий билан жуда кам ва кам таъминланган гуруҳга мансуб (2-расм).

Ўрганилган қолган барча массивлардан олинган СЭМ-1 дан ковланган 1-кесма суғориладиган тупроқларидаги гумус миқдорлари таҳлил қилинганда Навбахор массиви суғориладиган ўтлоқи саз, Худайберганов номли массив суғориладиган сур тусли кўнғир, Ғалаба массиви суғориладиган типик бўз, Ғайрат массиви суғориладиган оч тусли бўз, Қўғай массиви суғориладиган бўз-ўтлоқи, Қўқимбой массиви суғориладиган оч тусли бўз, Соҳибкор массиви суғориладиган ўтлоқи ва Ўзбекистон массиви суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлари ҳайдов қатламида гумус миқдори кам бўлиб, 0,589-0,959% атрофида тебранади. Гумусга мос ҳолда умумий азот миқдори 0,026-0,072% ни ташкил этган.

Нанай массиви суғориладиган тўқ тусли бўз, Янгиқўрғон массиви суғориладиган типиб бўз ва Гулистон суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари ҳайдов қатлами бўйича гумус билан ўртача таъминланган бўлиб, 1,085-1,434% атрофида тебранади. Ушбу массивларда умумий азот миқдори ўртача 0,026-0,062% оралиғида тебраниши кузатилди.

2-расм. Калий майдонлар суғориладиган тупроқлари таркибидаги озика элементларнинг миқдорлари, мг/кг ҳисобида

Ҳаракатчан фосфор билан таъминланишига кўра Нанай массиви суғориладиган тўқ тусли бўз, Ўзбекистон массиви суғориладиган бўз-ўтлоқи ва Навбахор массиви суғориладиган ўтлоқи саз аллювиал тупроқлари ҳайдов қатламида 11,2-15,3 мг/кг атрофида ташкил этиб, ушбу тупроқлар жуда кам таъминланган гуруҳига, Янгиқўрғон ва Ғалаба массивлари суғориладиган типик бўз, Ғайрат массиви суғориладиган оч тусли бўз, Қўғай массиви суғориладиган бўз-ўтлоқи, Қўқимбой массиви суғориладиган оч тусли бўз, Соҳибкор массиви суғориладиган ўтлоқи ҳамда Гулистон массиви суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларида 17,2-28,6 мг/кг атрофида ташкил этиб, ушбу тупроқлар кам даражада таъминланган тупроқлар гуруҳига тўғри келади.

Бобур номли массив суғориладиган типик бўз тупроқлари ҳайдов қатламида ҳаракатчан фосфор миқдори 38,7 мг/кг ни ташкил этиб, ушбу тупроқлар амалдаги классификацияга кўра ҳаракатчан фосфор билан ўртача (31-45 мг/кг) ва Худайберганов номли массив суғориладиган сур тусли кўнғир тупроқларида 48,6 мг/кг ни ташкил этиб, етарли (46-60 мг/кг) даражада таъминланган ҳисобланади. Алмашинувчи калий миқдорига кўра юқорида келтирилган массивларнинг суғориладиган тупроқлари асосан кам даражада таъминланганлиги аниқланди ҳамда барча ҳудудларнинг СЭМ ва ЯСЭМлари жойлашган ер майдонлари учун агрохимкартограммалар тузилди.

Хулоса. Наманган вилояти тупроқ мониторинги дала тадқиқот ишлари бутун вилоят ҳудудини қамраб олган бўлиб, мавжуд яйлов (кўрик) ва суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларида тарқалган, тўқ тусли бўз тупроқлар, типик бўз тупроқлар, оч тусли бўз тупроқлар, бўз-ўтлоқи, сур тусли кўнғир ва ўтлоқи аллювиал тупроқларда амалга оширилди. Ўрганилган яйлов тупроқларининг чимли қатламида гумус миқдори тўқ тусли бўз тупроқларда 1,654%, типик бўз 0,657% ва сур тусли кўнғир 0,809% бўлиб, ушбу тупроқлар гумус билан кам ва етарли даражада таъминланган тупроқлар ҳисобланади. Ушбу тупроқлар таркибида умумий азот миқдори 0,025-0,054% оралиғида тебранади.

Суғориладиган тупроқларнинг ҳаракатчан фосфор билан таъминланишига кўра, 3.Бобур номли массив типик бўз тупроқлари ҳайдов қатламида 48,6 мг/кг ни ташкил этиб, ушбу тупроқлар етарли даражада, Худайберганов номли массив сур тусли кўнғир тупроқлари ҳайдов қатламида фосфор миқдори 38,7 мг/кг ни ташкил этиб, ушбу тупроқлар ҳаракатчан фосфор билан ўртача даражада, қолган массивлар 17,2-28,6 мг/кг атрофида тебраниб, ҳаракатчан фосфор билан кам даражада таъминланган ҳисобланади. Ўрганилган Ғалаба массиви суғориладиган типик бўз, Қўқимбой массиви суғориладиган оч тусли бўз, Соҳибкор массиви суғориладиган ўтлоқи тупроқларининг ҳайдалма қатлами алмашинувчи калий миқдорига кўра жуда кам даражада ва қолган массивлар кам даражада таъминланганлиги аниқланди.

Яйлов тупроқлардан танланган СЭМ ва ЯСЭМ ларни тупроқларида ялпи фосфор миқдори тўқ тусли бўз тупроқларда 0,05%, типик бўз 0,45% ва сур тусли кўнғир 0,54%, ҳаракатчан фосфор миқдори 12,8-27,8 мг/кг оралиғида тебраниб, фосфор билан жуда кам ва кам даражада таъминланган тупроқлар ҳисобланади. Ялпи калий миқдорига кўра тўқ тусли бўз тупроқлар 0,96%, типик бўз 0,90% ва сур тусли кўнғир 1,056% ни, алмашинувчи калий миқдорига кўра 98-300 мг/кг ташкил этади ва бу тупроқлар калий билан жуда кам, кам ва ўртача даражада таъминланган ҳисобланади. Вилоят ҳудудида ўрганилган калит майдонлардаги СЭМ ва ЯСЭМ массивлари тупроқларининг шўрланганлик даражаси ва шўрланиш химизми [8] ҳудуднинг литологик-геоморфологик тузилиши, гидрогеологик, тупроқ-иқлим ва инсон-хўжалик шароитларига боғлиқ ҳолда, асосан сульфат типидида кучсиз шўрланган ва шўрланмаган тупроқ айирмаларидан иборат бўлиб, суғориладиган ўтлоқи саз ва ўтлоқи аллювиал тупроқларда хлорид-сульфатли типидида ўртача даражада шўрланган тупроқлар учрайди. Вилоятнинг Марказий Фарғона [9;10;11;12] ҳудуди массивларидаги суғориладиган ўтлоқи ва ўтлоқи аллювиал тупроқларидан қовланган кесмалардан олинган гурунт суви таҳлил маълумотларига кўра, сульфатли типидида ўртача даражада шўрланган ва ўтлоқи саз тупроқларида хлорид-сульфатли жуда кучли даражада шўрланганлиги қайд этилди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасида Ер мониторингини юритиш услуги. Тошкент, 2011. 52 б
2. Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома. Тошкент, 2013. 51 б
3. ЎзПИТИ нинг “Пахта майдонларида тупроқларнинг агрофизикавий, агрохимёвий ва микробиологик хоссаларини ўрганиш услублари”. Тошкент. 1963
4. Тошқўзиев М.М. Тупроқда умумий гумус ва ҳаракатчан гумус моддалари микдоридан унинг унумдорлиги кўрсаткичи сифатида фойдаланишга доир услубий кўрсатмалар. Тошкент. 2006. 47 б.
5. Исмонов А.Ж. Наманган вилояти тупроқлари эволюцияси // ЎзМУ хабарлари, Тошкент, 2012. №:3, 137-140 б.
6. Исмонов А.Ж. Фарғона водийси тупроқлари // Ўзбекистон биология журнали. Тошкент, 2016 й. № 4. 67-74 б.
7. Исмонов А.Ж., Абдурахмонов Н.Ю., Қаландаров Н.Н. Мингбулоқ тумани суғориладиган тупроқларининг ҳолати ва улар унумдорлигини сақлаш ва оширишга доир тавсиялар / “ЎЗР Фанлар академияси Асосий кутубхонаси” Тошкент, 2019. 23 б.
8. Исоқов В.Ю., Мирзаев У.Б. // Марказий Фарғонада шаклланган арзиқли тупроқларнинг хоссалари ва уларнинг инсон омили таъсирида ўзгариши. Тошкент, 2009. 170-210 б.
9. Қаландаров Н.Н. Марказий Фарғона шимолий қисми суғориладиган гидроморф тупроқларининг ҳолати ва уларнинг антропоген омил таъсирида ўзгариши. Автореф. биология фанлари бўйича ф.д. (PhD). –Тошкент / 2019. 24б
10. Қаландаров Н.Н. Мингбулоқ тумани суғориладиган тупроқларидаги тузлар миқдори, захираси ва ер ости сувларининг ҳолати // ЎзМУ хабарлари. -Тошкент, 2012. -№3. -Б. 134-136.
11. Қаландаров Н.Н., Исмонов А.Ж., Мансуров Ш.С., Собитов Ў.Т., Абдурахмонов Н.Ю. Фарғона водийси шимолий-ғарбий қисми суғориладиган типик бўз тупроқлари // Тупроқшунослик ва агрохимё журнали 2022. №3.
12. Монография. Муаллифлар жамоаси. Фарғона водийси суғориладиган тупроқларининг хоссалари, экологик-мелиоратив ҳолати ва маҳсулдорлиги // Тошкент. Наврўз нашрети, 2017. 328 бет.